

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

QO'QON DAVLAT
UNIVERSITETI

Raqamli texnologiyalar
va sun'iy intellekt
kafedrası

TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT: TADQIQOTLAR, AMALIYOT VA ISTIQBOLLAR"

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
QO‘QON DAVLAT UNIVERSITETI
ANIQ FANLAR VA MUHANDISLIK
FAKULTETI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA
SUN’IY
INTELLEKT KAFEDRASI

MUNDARIJA

T/r	Muallif(lar) va maqola nomi	Bet
1	D.Sh.Xodjayeva — BIG DATA TEXNOLOGIYALARINING TA'LIMDA QO'LLANILISHI	16
2	Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, MIRZAYEV To'lanboy To'lqinovich — IMMERSIVE TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YARATILADIGAN ELEKTRON TA'LIM MODELINING KOMPONENTLARI	18
3	Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Adubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi — BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODIK ASOSLARI	25
4	Baratbayev Bekzod Botirovich, Bazarov Oybek Odilovich — AKADEMIK MOBILLIKNI RIVOJLANTIRISHNING SHAKL, METOD VA VOSITALARI	31
5	Байхарашева Гульмира Батыралиевна, Бекдуалиева Айнур Кенжебаевна, Айнаходжаева Гулзейнет Абилхусейновна — РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ	36
6	Axmadjanov Artur Valijonovich — YOSHLAR INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI	42
7	Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi — TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	50
8	Toshpulatov Rahimjon Ismailovich — Ta'lim jarayonida Google Workspace xizmatlarining o'rni va ahamiyati.	60
9	Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Madumarov Akmaljon Akramjon o'g'li — SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB ARALASH TA'LIMNI AMALGA OSHIRISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI	67
10	Shirinov Feruzjon Shuxratovich. — TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKT IMKONIYATLARI VA MUAMMOLARI	74
11	Ummatova Maxbuba Axmedovna — SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH	81
12	Muallif ko'rsatilmagan — MATEMATIKA FANINI O'QITISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	91
13	Normurodovu Saodat Nozimjon kizi, Khakimov Yakuthon Tohirjon kizi — INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC COMPETENCE OF HEADS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS	96
14	Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Ikromov Akbarali Ilyorjon o'g'li — TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISHNING MAZMUNI, MOHIYATI VA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING NAZARIY ASOSLARI.	105
15	Jo'rayev Muzaffarjon Mansurjonovich — RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'QITUVCHI VA O'QUVCHI SUBYEKTLARINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK MOSLASHUV HAMDA ADAPTIV-KOGNITIV INTEGRATSIYA JARAYONLARI	114
16	Ergashev Nozim Nabiyevich — TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA METODIK ASOSLARI	120
17	Xasanov Abbas Ravshanovich — TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI	125
18	Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, To'xtanazarova Muattarxon Isroil qizi —	143

T/r	Muallif(lar) va maqola nomi	Bet
	NAZARIYASI ASOSIDA STRUKTURAVIY MODELINI YARATISHL METODIKASI	
169	Rasulov Erkin Madraimovich — INFORMATIKA FANINI O‘QITISHDA SUN‘IY INTELLEKT (SI) VOSITALARI YORDAMIDA INTERAKTIV TA‘LIM MUHITINI YARATISH IMKONIYATLARI	1301
170	Ergasheva Xilolaxon Muydinjonovna, Nabiyeva Zarifa Xolmatjon qizi — SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING AQLLI TA‘LIM TIZIMLARI, RAQAMLI PLATFORMALAR HAMDA INDIVIDUAL TA‘LIM TRAYEKTORIYALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI	1309
171	Ergasheva Xilolaxon Muydinjonovna — AQLLI TA‘LIM TIZIMLARI, RAQAMLI PLATFORMALAR VA INDIVIDUAL TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI	1315
172	Muallif ko‘rsatilmagan — Oliy ta‘limda tanqidiy va kreativ tafakkurni rivojlantirish metodologiyasi zamonaviy ta‘limning ustuvor yo‘nalishlari	1320
173	Author: Muhammadjonova Durdona Bahromjon qizi — THE ROLE OF PEDAGOGICAL SOFTWARE TOOLS IN ORGANIZING BLENDED LEARNING IN PRIMARY EDUCATION	1329
174	Muratova Zulxumor Jamolovna — BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING RAQAMLI MATEMATIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH	1340
175	Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi— INNOVASION TALIM MUHITIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	1344

12. Akhmedovna, Makhfuza M., and Shukhratjon M. Shukurovich. "Leveraging Interactive Methods for Advancing Computer Science: A Paradigm Shift." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, vol. 11, no. 12, 19 Dec. 2023, pp. 1116-1120.
13. Ugli, Muydinjonov Davlatjon Rafiqjon, et al. "Who Was The King In Mathematics? Stories About Gauss." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 230-233.
14. Madrakhimov Shukhratjon Shukurovich, Madrakhimova Makhfuza Akhmedovna, Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon Ugli, and Muydinjonov D. R. Ugli. "The Integration of Communication Technologies and Interactive Methods in Teaching the Subject of " Methods of Teaching Informatics"." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, vol. 10, no. 12, 7 Dec. 2022, pp. 354-359.
15. Ugli, Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon, and Muydinjonov Davlatjon Rafiqjon Ugli. "Analysis of Foreign Experience in Organizing the Electronic Learning Environment of the Higher Education Institution." *PROSPECTS AND MAIN TRANDS IN MODERN SCIENCE* (2023): 19.
16. Shukurovich, Madraximov Shuxratjon, and Madraximova Maxfuza Axmedovna. "INFORMATIKA FANIDAN DARSLARNI KUZATISH VA TAHLIL QILISH METODIKASI." *ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI 1.1* (2024): 188-190.
17. Shukurovich, Madraximov Shuxratjon, and Madraximova Maxfuza Axmedovna. "INFORMATIKA TA'LIMDA SAMR TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH." *ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI 1.1* (2024): 151-153.
18. Shukurovich, Shukhratjon Madrakhimov, and Makhfuza Madrakhimova Akhmedovna. "A Comprehensive Overview OF the Evolution OF Computer Science: Milestones AND Development Stages." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.12 (2023): 1125-1129.
19. Козлов, Александр Дмитриевич. "Шухратжон Шукурович Мадрахимов, and Махфуза Ахмедовна Мадрахимова." "ЎҚУВ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ ВА УНИНГ ТУРЛИ ТАЛҚИНЛАРИ." "USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE. Vol. 8. No. 1. 2023.
20. Shukurovich, Madraximov Shuxratjon, Madraximova Maxfuza Axmedovna, and Abdullayev Alibek Qodiraliyevich. "RELATIONSHIP OF QUATERNIONS AND VECTOR ALGEBRA." *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE*. Vol. 2. No. 15. 2023.

INNOVASION TALIM MUHITIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Ikromova Madinaxon Baxtiyorjon qizi Qo'qon DU tayanch doktoranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada innovasion ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kreativligini rivojlantirishning nazariy asoslari, kreativlik tushunchasining pedagogik mazmuni, uning bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetentligini shakllantirishdagi o'rni, zamonaviy ta'lim jarayonidagi ahamiyati, shuningdek, innovasion ta'lim texnologiyalari, interfaol metodlar va raqamli

vositalardan foydalanish orqali talabalar kreativ fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari hamda ijodiy yondashuvlarini rivojlantirish masalalari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Innovasion ta'lim muhiti, kreativlik, kreativ kompetensiya, innovasion texnologiyalar, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, kasbiy kompetentlik, raqamli ta'lim, kreativ yondashuv, pedagogik innovatsiya.

Аннотация

В данной статье рассматриваются теоретические основы развития креативности будущих учителей в условиях инновационной образовательной среды, педагогическое содержание понятия креативность, его роль в формировании профессиональной компетентности будущих педагогов, значение в современном образовательном процессе, а также вопросы формирования у учащихся творческого мышления, навыков самостоятельного принятия решений и творческих подходов посредством использования инновационных образовательных технологий, интерактивных методов и цифровых инструментов. вопросы развития заявлено.

Ключевые слова: инновационная образовательная среда, креативность, креативная компетентность, инновационные технологии, интерактивные методы, креативное мышление, профессиональная компетентность, цифровое образование, креативный подход, педагогическая инновация.

Annotation

This article describes the theoretical foundations of the development of creativity of future teachers in the conditions of the educational environment of innovation, the pedagogical content of the concept of creativity, its role in the formation of professional competence of future teachers, its importance in the modern educational process, as well as the development of students ' creative thinking, independent decision-making skills and

Keywords: Innovative learning environment, creativity, creative competence, innovative technologies, interactive methods, creative thinking, professional competence, digital education, creative approach, pedagogical innovation..

Zamonaviy ta'lim tizimida innovasion yondashuvlarning keng qo'llanilishi pedagogika fani o'qituvchilaridan nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni, balki kreativ fikrlash, yangicha pedagogik g'oyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish kompetensiyalarini ham talab etmoqda. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarning kreativligini rivojlantirish masalasi bugungi kunda dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi[1].

Kreativlik — bu shaxsning yangicha g'oya yaratish, muammolarga noodatiy yechim topish, innovasion fikrlash va ijodiy faoliyat olib borish qobiliyatidir. Pedagogik faoliyatda kreativlik o'qituvchining dars jarayonini samarali tashkil etishi, interfaol metodlardan foydalanishi, ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishi hamda innovasion texnologiyalarni qo'llay olishi bilan namoyon bo'ladi[2].

Innovasion ta'lim muhiti esa zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda ijodiy hamkorlikka asoslangan ta'lim jarayonini o'z ichiga oladi. Bunday muhit talabalarning erkin fikrlashi, tashabbuskorligi va ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kreativligini rivojlantirishning nazariy asoslari bir qator pedagogik, psixologik va metodologik yondashuvlarga tayanadi. Jumladan:

- kompetensiyaviy yondashuv;
- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim;
- faoliyatga asoslangan yondashuv;
- kreativ pedagogika nazariyasi;
- innovasion ta'lim texnologiyalari;
- konstruktivistik ta'lim konsepsiyasi.

Mazkur yondashuvlar asosida ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish, loyiha ishlari, ijodiy topshiriqlar, raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish orqali talabalarning kreativ salohiyatini rivojlantirish mumkin. Shuningdek, kreativlikni rivojlantirishda pedagogik motivatsiya, mustaqil

ta'lim, refleksiya, hamkorlikdagi faoliyat va innovasion fikrlash muhim omil hisoblanadi. Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy ta'lim muhitiga mos ravishda tayyorlash ularning kasbiy kompetentligini oshirish bilan birga, ta'lim sifatining yuksalishiga ham xizmat qiladi[3].

Kreativlik zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda shaxsning yangicha fikrlashi, nostandart yechimlar topa olishi hamda ijodiy faoliyatni amalga oshirish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Innovasion ta'lim muhitida bo'lajak pedagogika fani o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish masalasi bugungi kunda pedagogika va psixologiya fanlarining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Amerikalik olim J. Guilford kreativlikni divergent tafakkur bilan bog'lab, shaxsning bir muammo yuzasidan turli yechimlarni taklif eta olish qobiliyati sifatida izohlaydi. Olimning fikricha, kreativlikni rivojlantirish uchun ta'lim jarayonida erkin fikrlash muhiti hamda mustaqil izlanishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat tashkil etilishi zarur. Shu nuqtai nazardan, innovasion ta'lim muhiti talabalarni nostandart fikrlashga undovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqotchi E. Torrance kreativlikni insonning muammolarga sezgirliги, g'oyalarni ilgari surishi va yangi natijalarni yaratishga bo'lgan intilishi bilan bog'laydi. Olimning ta'kidlashicha, kreativlikni rivojlantirish uchun talabalarga erkin ijodiy faoliyat olib borish imkonini yaratish lozim . Torrance tomonidan ishlab chiqilgan kreativ fikrlash testlari ham aynan shaxsning ijodiy salohiyatini aniqlashga xizmat qiladi.

O'zbek olimi N. Begimqulov ta'limni axborotlashtirish sharoitida pedagoglarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda innovasion texnologiyalar muhim o'rin tutishini qayd etadi . Olimaning fikricha, raqamli ta'lim muhiti pedagoglarning mustaqil fikrlashi, kreativ yondashuvi va kasbiy kompetentligini rivojlantirish imkonini beradi.

Psixolog olim B. R. Qodirov esa shaxs kreativligining rivojlanishida motivatsion omillarning muhimligini ta'kidlaydi . Tadqiqotchining fikricha, talabalarda yangilik yaratishga ehtiyoj, mustaqil izlanish va kasbiy qiziqishning shakllanishi kreativ faoliyatning asosiy psixologik omillari hisoblanadi.